

TA’LIM TASHKILOTI RAHBARINING PEDAGOGIK KOMPETENTLIGI: NAZARIY TAHLIL

Sharipov Ilyosbek Ilxomovich

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18831084>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta’lim tizimida ta’lim tashkiloti rahbarining boshqaruv faoliyati va pedagogik kompetentligi masalalari me’yoriy-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy asosda tahlil qilingan hamda xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: ta’limni boshqarish, maktab direktori, pedagogik kompetentlik, ta’lim sifati, instructional leadership, boshqaruv faoliyati.

Globalashuv va bilimga asoslangan jamiyatda ta’lim tizimiga qo‘yilayotgan talablar tobora kuchayib bormoqda. Axborotlashuv va innovatsion texnologiyalarning hozirgi darajasi ta’lim muassasalarini boshqarishda rahbarlarning nafaqat ma’muriy, balki pedagogik kompetentligini takomillashtirish zaruratini kun tartibiga qo‘ymoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasini isloh qilishga qaratilgan me’yoriy-huquqiy hujjatlar umumiy o‘rta ta’lim maktablarini boshqarish, boshqaruv funksiyalari, tamoyillari, boshqaruvni tashkil etish va baholash, boshqaruvda direktorlarning pedagogik kompetentligini rivojlantirishda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta’lim olish har bir fuqaroning asosiy huquqi sifatida belgilangan bo‘lib, davlatning ta’lim sohasidagi mas’uliyati va boshqaruv tizimini takomillashtirish zaruratini belgilab beradi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni ta’lim tizimini boshqarish, ta’lim muassasalari rahbarlarining huquq va majburiyatlari, ularning kasbiy va pedagogik salohiyatiga qo‘yiladigan talablarni belgilab beradi. Qonunga muvofiq, umumiy o‘rta ta’lim maktablari direktorlari ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, pedagog kadrlarni rivojlantirish hamda ta’lim sifati uchun javobgar shaxs hisoblanadi [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonida umumiy o‘rta ta’lim muassasalari rahbar kadrlarini tanlash, tayyorlash va qayta tayyorlash masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Xususan, ta’lim sifatini oshirish, zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish va rahbarlarning pedagogik kompetentligini rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [2].

Boshqaruv sifati va natijadorligini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-dekabrda “Davlat umumiy o‘rta ta’lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 681-son qarori bilan 2024-yil 1-yanvardan boshlab umumiy o‘rta ta’lim muassasasi direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitish tizimi joriy qilindi [3].

Yuqoridagi me’yoriy-huquqiy hujjatlar bilan umumiy o‘rta ta’lim maktablari faoliyatini tashkil etish, direktorlarning funksional vazifalari, lavozim majburiyatlari va ularni baholash

mezonlari, malaka oshirish tizimi, pedagogik va boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish kabi masalalar belgilab berilgan, direktorning nafaqat ma'muriy, balki pedagogik rahbar sifatidagi roli alohida ta'kidlangan.

Ta'limni boshqarish pedagogik tizimning barqaror faoliyat yuritishi va rivojlanishini ta'minlovchi murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayon hisoblanadi. U ta'lim muassasalari faoliyatini maqsadli tashkil etish, resurslardan samarali foydalanish, ta'lim sifati va natijadorligini oshirishga qaratilgan boshqaruv qarorlari majmuasini o'z ichiga oladi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda ta'limni boshqarish tizimi strategik rejalashtirish, tashkiliy tuzilma, rahbarlik faoliyati va nazorat-monitoring mexanizmlarining o'zaro uyg'unligi asosida talqin qilinadi.

Boshqaruv har qanday sohada maqsadga muvofiq qarorlar ishlab chiqish, tashkil etish, nazorat qilish, boshqaruv ob'ektini belgilangan maqsadga muvofiq tartibga solish, ishonchli axborot asosida tahlil qilish va xulosalar chiqarishni nazarda tutadigan faoliyatdir.

O'zbek olimlaridan N.Sayidahmedov, R.X.Djuraev, S.T.Turg'unov, Sh.Qurbanov va boshqalarning ilmiy ishlarida ta'limni boshqarish nazariyasi, ta'lim muassasasi rahbarining vazifalari, boshqaruv faoliyatining pedagogik jihatlari tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlarida maktab direktorining pedagogik madaniyati, yetakchilik qobiliyatlari va innovatsion faoliyati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan.

N.Sayidahmedovning ishlarida pedagogik kompetentlik tushunchasi, uning tarkibiy qismlari (bilim, ko'nikma, malakalar, qadriyatlar) ilmiy jihatdan ochib berilgan bo'lib, mazkur yondashuv maktab direktorlarining pedagogik kompetentligini rivojlantirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi [4].

R.Jo'raev va uning ilmiy maktabi vakillarining tadqiqotlarida ta'lim muassasasini strategik boshqarish, rahbarning pedagogik qaror qabul qilish madaniyati va jamoa bilan ishlash kompetensiyasiga alohida e'tibor qaratilgan [5].

Milliy tadqiqotlarda rahbar kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish, malaka oshirish jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish masalalari ham yoritilgan. Bu ishlar maktab direktorlarining pedagogik kompetentligini tizimli ravishda rivojlantirish zaruratini ilmiy asoslab beradi.

Shuningdek, rahbarning pedagogik kompetentligi milliy qadriyatlar, ma'naviy-axloqiy tarbiya va ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Bu jihat xorijiy yondashuvlarga nisbatan milliy pedagogikaning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Rahbarning shaxsiy namunasi, axloqiy pozitsiyasi, jamoada adolatli munosabatlarni shakllantira olishi uning pedagogik kompetentligining muhim mezonlaridan biri sifatida baholanadi.

Xorijiy ilmiy tadqiqotlarda ta'lim muassasalarini boshqarish, maktab direktorlarining yetakchilik faoliyati va pedagogik kompetentligini rivojlantirish masalalari keng qamrovda o'rganilgan.

T.Bush ta'lim muassasalarini boshqarishni strategik va pedagogik yetakchilik uyg'unligi sifatida talqin qiladi. Uning tadqiqotlarida maktab direktorining pedagogik bilimlari, o'quv jarayonini tahlil qilish va o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash qobiliyati ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi omil ekani ta'kidlanadi [6].

M.Fullanning ishlarida ta'limda o'zgarishlarni boshqarish nazariyasi ilgari surilgan bo'lib, unda rahbarning pedagogik kompetentligi, innovatsiyalarni joriy etish va jamoa bilan hamkorlikda ishlash ko'nikmalari markaziy o'rin tutadi. Muallif maktab direktorini o'quv-tarbiya jarayonini rivojlantiruvchi pedagog-yetakchi sifatida ko'radi [7].

K.Leytvud va uning hammualliflari maktab direktorining instructional leadership (ta’limiy yetakchilik) konsepsiyasini asoslab bergan. Ushbu yondashuvga ko’ra, direktorning o’quv dasturlari, ta’lim metodlari va baholash tizimi bo’yicha pedagogik kompetentligi o’quvchilar natijalariga bevosita ta’sir ko’rsatadi [8].

P.Xollinger (Hallinger, P.) tadqiqotlarida maktab rahbarining pedagogik qaror qabul qilish faoliyati, o’qituvchilarning kasbiy rivojlanishini rag’batlantirish va ta’lim sifatini monitoring qilish kompetensiyalari yoritilgan [9].

Yevropa mamlakatlari tajribasiga bag’ishlangan tadqiqotlarda (OECD, UNESCO) maktab direktorlarini tayyorlash va rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuv ustuvor ekanini qayd etiladi. Ushbu hujjatlarda rahbarning pedagogik, boshqaruv va ijtimoiy kompetensiyalarini integratsiyalash zarurligi ta’kidlanadi [10, 11].

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, ta’lim tashkiloti rahbari faoliyatining boshqa sohalar rahbarlari faoliyatidan farq qiladigan jihatlari mavjud. Bu farqlar maktabdagi asosiy jarayonlarning gumanitar xarakterda ekanligi, umumta’lim tashkilotining o’ziga xos xususiyatlari bilan bog’liq:

pedagogik faoliyat maktabdagi asosiy jarayonlarning gumanitar xarakteri bilan belgilanadi;

jamiyatning o’ziga xos toifasi bo’lgan maktab o’quvchilarini o’qitish va tarbiyalash amalga oshiriladi;

pedagoglar jamoasi faoliyati o’quvchilar, ota-onalar va ijtimoiy hamkorlar bilan yaqin hamkorlikda tashkil etiladi (ichki va tashqi muhit o’zaro ta’siri);

o’qituvchilik kasbi faoliyati ko’p funksiyali xarakterga ega;

pedagogik jamoaning o’z-o’zini boshqarish darajasi yuqori;

pedagogik mehnatning ayrim turlarini bajarishda aniq vaqt chegaralari mavjud emas;

pedagogik jamoada asosan ayollar mehnat qiladi va bu jamoadagi munosabatlar xarakteriga ta’sir ko’rsatadi;

jamoada intuitiv anglash, evristik izlanish, ishonch va hamjihatlikni o’rnatish usullari ustunlik qiladi;

pedagogik faoliyat natijalari uchun jamiyat oldida yuqori kasbiy javobgarlik belgilangan;

ta’lim jarayoni natijalarining haddan ortiq aniq emasligi, pedagogik faoliyat natijalari bevosita pedagogik ta’sir vaqtidan ma’lum darajada keyinroq namoyon bo’ladi.

Zamonaviy tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish umumta’lim tashkiloti rahbarining kasbiy-pedagogik faoliyatiga xos quyidagi jihatlarni ham ajratish imkonini beradi:

innovatsion faoliyatda liderlik;

innovatsion loyihalarni amalga oshirishda boshqaruv faoliyatining ijodiy, tadqiqotchilik, tahliliy-loyihalash xarakteri;

innovatsion loyiha ishtirokchilari bilan o’zaro hamkorlikda nazorat, o’zaro nazorat va o’z-o’zini nazoratning mavjudligi;

samarali qo’shma ijodiy faoliyat holatlarini loyihalash va tashkil etish.

Shu tariqa, jamiyat va ta’lim tizimida xorijda ham, mamlakatimizda ham kechayotgan o’zgarishlar zamonaviy ta’lim tashkiloti rahbarining boshqaruv faoliyati o’zgarishiga jiddiy ta’sir ko’rsatib, unga o’ziga xos xususiyatlarni olib kirayotganini ta’kidlash lozim.

Milliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlili shuni ko’rsatadiki, ikki yo’nalishda ham maktab direktorining pedagogik kompetentligi ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi asosiy omil sifatida qaraladi. Biroq yondashuvlar mazmun va ustuvor yo’nalishlar jihatidan farq qiladi.

Milliy tadqiqotlarda maktab direktorining pedagogik kompetentligi ko‘proq me‘yoriy talablar, lavozim majburiyatlari, pedagogik madaniyat va jamoani boshqarish qobiliyatlari bilan bog‘liq holda yoritiladi. Ularda rahbarning ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishdagi mas‘uliyati va shaxsiy namunasiga katta e‘tibor qaratilgan.

Xorijiy tadqiqotlarda esa direktorning pedagogik kompetentligi instructional leadership, distributed leadership va change leadership kabi konsepsiyalar asosida talqin qilinadi. Bu yondashuvlarda rahbarning o‘quv jarayoniga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi, o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashi va ma‘lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyalari ustuvor hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillarga tayanilgan holda aytish mumkinki, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarini boshqarishda direktorning pedagogik kompetentligi – bu pedagogik bilim, kasbiy ko‘nikma, ma‘naviy-axloqiy fazilatlar va boshqaruv qobiliyatlarining milliy ta‘lim siyosati talablari asosida uyg‘unlashgan tizimi bo‘lib, u ta‘lim sifati va tarbiya samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, milliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlili natijalari shuni ko‘rsatadiki, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarini samarali boshqarishda direktorlarning pedagogik kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta‘lim tizimining muhim talabi hisoblanadi. Milliy tadqiqotlarda ushbu masala me‘yoriy-huquqiy va amaliy jihatdan asoslangan bo‘lsa, xorijiy manbalarda uning innovatsion, kompetensiyaviy va natijaga yo‘naltirilgan jihatlari chuqur ochib berilgan.

Mazkur holat maktab direktorlarining pedagogik kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan yaxlit model va samarali mexanizmlarni ishlab chiqish zaruratini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF–5712-sonli “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-dekabrda “Davlat umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o‘quv kurslarida o‘qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 681-son qarori
4. Sayidahmedov N.S., Indiaminov N.N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent: 2014.
5. Djuraev R.X., Turg‘unov S.T. Ta‘lim menejmenti. – Toshkent., “Voris-Nashriyot”., 2012. – 167 b.
6. Bush T. Theories of Educational Leadership and Management. – London: Sage Publications, 2011.
7. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2014.
8. Leithwood K., Harris A., Hopkins D. Seven strong claims about successful school leadership. – School Leadership & Management, 2008.
9. Hallinger P. Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. – Journal of Educational Administration, 2011.

10. OECD. Improving School Leadership. – Paris: OECD Publishing, 2009.
11. UNESCO. School Leadership for Quality Education. – Paris, 2016.